

YOSHLAR TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATARIMIZNING TUTGAN O'RNI

Jumayeva Sitora Usmon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

jumayevasitora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14926636>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarimizning tutgan o'rni va yosh o'sib kelayotgan avlodlar uchun milliylikimiz va urf odatlarimiz haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Milliy qadriyatlar, yoshlar, umuminsoniy qadriyatlar, tarbiya, vatanga hurmat, farzandlarimiz.

Abstract. This article briefly describes the role of our national values in the upbringing of youth and our nationality and traditions for the younger generation.

Keywords: National values, youth, universal values, upbringing, respect for the homeland, our children.

Yosh avlodni komillikka yetaklovchi eng katta kuch- bu kitob va hayotiy saboqlardir.

Yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash kelajakni, millatni va milliylikimizni boqiy ozod holda ko'rishimiz mumkin. Vatanga sadoqat, chin do'stlarga ishonch, oilaga cheksiz mehr-muhabbat, kattalarga hurmatda, kichiklarga izzatda bo'lish tuyg'usini shakillantirish milliy qadriyatlarimizning haqqoniy ko'rinishidir. Milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unligi. Biz barpo etayotgan huquqiy demokratik davlat hayotida islohatlarni amalga oshirishda eng muhim taraqqiyot tamoyili hisoblanadi. Chunki bu milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashib bir-ikkinchisini to'ldirib qo'sh qanotga aylangandagina, jamiyatimizda o'sish va rivolanish bo'ladi.

Bu ulug' maqsadlarni amalga oshirishda jamiyatimizning har bir O'zbekiston farzandiman degan inson va biz o'quvchilar ma'sul hisoblanamiz. Shundagina milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg'unlashib hayotda o'z aksini ko'rsata oladi.

Qadriyat haqida to'xtaladigan bo'lsak - qadriyatlar deganda biz narsa va voqealar, jamiyat moddiy va manaviy boyliklarning ahamiyatini ifodalash uchun qo'llaniladigan tushuncha hisoblanadi. Milliy - ma'naviy qadriyatlar - "milliylik, ma'naviyat" va "qadriyat" tushunchalari kesishgan nuqtada jamlangan ijtimoiy hodisalarni o'z ichiga oladi. Har bir yoshlar bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlardan biri bu- Qadriyatlar to'g'risidagi fan aksio-logiyadir.

Fevral, 2025-Yil

Bu atama ilmiy bilimlar soxasiga o'tgan asirning ikkinchi yarmida nemis aksiologi E.Gertman va fransuz olimi P.Lapi tomonidan kiritilgan. G'arbda bu atama grekcha "qadriyat va fan ta'limot" tushunchalariga asoslanadi. Avvalambor, farzand tarbiyasida asosiy bo'g'in bu Ota-ona hisoblanadi Yigit va qizlarimiz barkamol inson bo'lib ulg'ayishi uchun ma'naviy tarbiyaga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada qabul qilinayotgan turli qaror va farmonlar amalga oshirilayotgan tadbirlar, amaliy ishlar natijasida farzandlarimiz barcha sohalarda muvaffaqiyatga erishishmoqda. Bundan tashqariyoshlar tarbiyasida Milliy qadriyatlar katta o'rin egallaydi. Bunga misol sifatida turli shakllarda namoyon bo'ladigan madaniyat durdonalari, tarix xalq og'zaki ijodi namunalari, madaniy yodgorliklar, arxitekturava hakoazolarni kiritishimiz mumkin.

Xalqimizda judayam chiroyli iboralar mavjud misol uchun <jamiyat hayotning tanasi iqtisodiyot bo'lsa uning jon ruhi ma'naviyatidir> shu kabi go'zal jumllarni keltirishimiz mumkin.

Garchi butun dunyo olg'a harakat qilayotgan bo'lsa ham yoshlar bu jarayonni har safar yangidan boshlashi kerak deb takidlab o'tgan nemis faylasufi Gyote. Butun dunyo bo'yicha xalqaro yoshlar kuni ham mavjud bo'lib u har yili 12-avgust kuni bayram sifatida keng nishonlaniladi. "O'zbekiston Respublikasi Yoshlar kunini belgilash to'g'risida"gi Qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2017-yil 14-avgustda maqullangan.

Yana bir bor yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlar haqida to'xtaladigan bo'lsak bunga bir nechta bayramlar misolida keltirib o'tamiz. Jumladan Ro'za va Qurbon hayitlarini o'tkazish an'anasining "Navro'z" bayramini nishonlash, va mustaqillik bayramini o'tkazishning an'anaga aylanishi millatimiz tarixida yangi tarixni boshlab berdi. Ular bugungi kunda yoshlarimiz ma'naviyatining ajralmas boyligiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Yoshlarga oid davlat samaradorligini oshirish va o'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab quvvatlash to'g'risidagi farmonida har jabhada yoshlar faolligini oshirish vazifalari belgilandi. Unda yoshlarning zamonaviy kasb - hunarlarni puxta egallash, ularning bandligini ta'minlash ilmiy va badiy kitoblarni o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ommaviy madaniy va boshqa yot g'oyalarga qarshi mustaxkam imunitetni shakillantirish jumladan xorijiy tillarni o'rganish o'quv kurslariga jalb etish, xalq manfaatlariga sadoqat bilan xizmat qiladigan bilimli va fidoyi yosh rahbar kadrlarni tarbiyalash kabi masalalar ochib berildi.

Jumladan yoshlar ta'lim - tarbiyasi har qanday jamiyat taraqqiyotida, kelajak avlodlar ongi va qadriyatlarini shakillantirishda tamal toshi hisoblanadi.

Milliy qadriyatlarimizning yoshlar bilishi mumkin bo'lgan bir nechta xususiyatlari mavjud bo'lib bularga quyidagilar kiradi .

Fevral, 2025-Yil

- 1.Xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo'lib yashash ruhining ustunligi.
- 2.Jamoa timsoli bo'lgan oila, mahalla va el - yurt tushunchalarining muqaddasligi
- 3.Ota - ona, mahalla ko'y umumjamoaga yuksak hurmat va e'tibor .
- 4.Millatning o'lmas ruhi bo'lgan ona tiliga muhabbat, sabr - bardoshli va mehnatsevarlik halollik kabi tushunchalar shular jumlasidandir.

Har bir davlat o'sib kelayotgan yosh avlodni milliy urf - odati, an'anasi, marosimi, qolaversa tabiiy qadriyatlari, falsafiy qadriyatlari, diniy qadriyatlari va albatta umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashga alohida e'tobor qaratilmoqda.

Xulosa: xulosa qilib aytadigan bo'lsak yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarimizning tutgan o'rni beqiyosdir. Hozirgi kunda yoshlar madaniy merosimizga nisbatan g'urur, hurmat va mas'uliyat tuyg'ulari bilan qarashadi. Chunki, milliylik va qadriyatlarimiz biz uchun judayam katta meros bo'lib qolgan. Milliy qadriyatlarimiz yanada barkamol, inklyuziv va madaniy boy jamiyat sari yo'lni yoritib , yo'l ko'rsatuvchi nur bo'lib xizmat qiladi. Yoshlar qalbi va ongida ana shu qadriyatlarni mustahkamlashga sodiqlik bilan biz kelajak avlodlar uchun yanada porloq va istiqbolli kelajakka yo'l ochamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 5- iyuldagi < Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekistonda Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab quvvatlash to'g'risidagi 5106-son farmoni.
2. Usmonxon Alimov <Oilada farzand tarbiyasi> Movorounnahr nashriyoti.
3. Wikipedia. [https:// uz. Wikipedia. Org.](https://uz.wikipedia.org)
4. United Nations in Uzbekistan [http:// Uzbekistan . un. Org.](http://Uzbekistan.un.org)
5. y Z.M A A.internet- O A B. guvoxnomasi N 1053.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH